

ДЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДИ - «ГЕРОЙ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7848085>

Рузибаев Мансурбек Собирович

*подполковник, Ферганский государственный университет,
факультет военного обучения*

преподаватель цикла тактической подготовки. обучения ФГУ

Розибаева Юлдузхон Сабуровна

г, Ургенч, учитель школы №9

Сабирова Нафиса Мансурбек кизи

*студентка 3 курса факультета филологии русского языка Ферганского
государственного университета*

Аннотация.

Особое место среди тех, кого помнят по благородным поступкам, занимают самоотверженные борцы за свободу и независимость своего народа. Именно таким человеком вошел в историю Узбекистана народный герой, талантливый полководец и отважный патриот султан Джалалиддин Мангуберди. В 1999 году в нашей стране был широко отмечен его 800-летний юбилей. В Узбекистане ему поставлены несколько памятников, в Хорезмской области построен мемориальный комплекс, посвященный Джелалу ад-Дину Мангуберди. В 1999 году была выпущена юбилейная монета в 25 сумов, посвященная 800-летию Джалалиддина.

Ключевые слова.

армия, артиллерия, копьё, шлем, доспехи, меч, лук, стрела, кыпчак, поход.

Джалалиддин Мангуберди (Джалал ад-Дунийа ва-д-Дин Абу-л-Музаффар Манкбурны ибн Мухаммад) (1199 – 1231) – последний хорезмшах (с 1220 года), старший сын Ала ад-Дина Мухаммеда II и его туркменской жены Айчичек. Джалалиддин получил прозвище Мекбурны (или Мангуберди), что означает «с родимым пятном на лице». Точная дата рождения Джалалиддина не известна, однако, условной датой его рождения считается 1198 год. По влиятельному настоянию бабушки, кыпчакской царевны Туркан-хатын, пользовавшейся большим почетом при дворе в Гургандже, вопреки существовавшим традициям, наследником престола был назначен младший брат Джалалиддина, Узлагхан. Джалалиддин вырос в военной среде и рано овладел навыками воина. В его владении была Газна

(ныне Афганистан), но его отец опасался заговора и держал сына при себе в Гургандже. Молодой Джалалиддин пытался вырваться на границу, где проходили бесконечные бои с внешними врагами. В конце XII-начале XIII веков государство Хорезмшахов, занимающее огромную территорию, оказалось на грани реальной перспективы монгольского вторжения. Культурный и экономический уровень монголов был 256 ниже, чем у народов Средней Азии, но глубокие внутренние противоречия в государстве Хорезмшахов способствовали дестабилизации обстановки в стране. Обо всём этом был хорошо осведомлён Чингисхан, тщательно готовившийся к походу в Среднюю Азию. Узнав о планируемом нападении Чингизхана, Джалалиддин просил отца выстроить войска на Сырдарье и встретить там противника, но его отец был уверен, что оборонительные стены и крепости не пустят врага в страну, и он не стал собирать войска. Монголы стремительно захватывали города. Сначала в 1220 году была захвачена Бухара, затем Самарканд, и Мухаммеду, после серии неудачных сражений, пришлось отступить на запад. Согласно преданию, Мухаммед бежал на Каспий и, будучи серьезно больным, созвал трех сыновей и объявил наследником престола Джалалиддина и, повесив на его пояс свой меч, призвал младших сыновей к послушанию. После смерти Мухаммеда, Джалалиддин сел на престол, но знать Гурганджа не признала нового правителя, не взирая на поддержку народа. Джалалиддин собрал войска из трехсот преданных туркменских джигитов и направился в Хорасан. В округе Нисы, они встретили монгольский отряд из семисот человек и с легкостью разбили их. Эта незначительная победа вдохновила население Хорасана на сопротивление монгольским захватчикам, что вынудило Чингисхана направить войско в Хорезм и Хорасан, которое столкнулось с армией младших братьев Джалалиддина и жестоко расправилось с ними. По дороге к своему наследному уделу, Джалалиддин обрел союзников в лице наместника Мерва, Хан Малика с его сорокатысячным войском, туркменского хана Сейф ад-дина, также с сорокатысячным войском. Близ Кандагара объединенные войска разбили монгол, и Джалалиддин добрался до Газны, В верховьях Мургаба к нему присоединился бывший наместник Мерва ХанМалик и туркменский хан Сейф ад-Дин. Прибыв в Газни, Джалалиддин вскоре собрал десятитысячное войско, напал с ним на монгольский отряд, осаждавший Кандагар, и разгромил его. Военачальники разбитых хорезмийских отрядов, услышав об успехах своего правителя, стали собираться в Газни, и вскоре под началом

Джалалиддина оказалось около 70 тысяч воинов. Под его знамёна прибыли двоюродный брат Амин ал-Мульк, полководец Тимур-Малик, хан карлуков Азам-Малик и предводитель афганцев Музаффар-Малик. Чингисхан, ещё не зная о силах хорезмшаха, выслал против него 30-тысячную армию под командованием Шиги Кутуку. Местный индийский рава округа Шатра, находившегося в горах Джуд, узнав о появлении в своих окрестностях Джалалиддин с остатками войска, собрал 5 тысяч пехотинцев и тысячу всадников и выступил против него. Неожиданно Джалалиддин сам атаковал противника. Он лично застрелил рава, войска которого после короткой схватки обратились в бегство. Три года до начала 1224 Джалалиддин провел в Индии, предпринял поход в Иран и Месопотамию, покорил обширные области. На протяжении четырех лет Джалалиддин сражался с монголами в Индии. Он собрал новое войско из туркмен и направился с Западного Ирана на Кавказ. В 1225 году Джалалиддин с юга вторгся в пределы северного Ирана. Взяв Марагу, не оказавшую серьезного сопротивления, султан пошел на Тебриз и овладел городом. Атабек Узбек бежал в Ганзак, а оттуда в неприступную крепость Алинджа, где и умер. За короткое время власть Джалалиддина признала Гянджа, Барда, Шамкир и другие города Аррана. В 1225 году войска Джалалиддина захватили часть Грузии и Армении. 8 августа 1225 года близ города Двин в Восточной Армении между грузино-армянским войском и армией Джалалиддина происходит битва, вошедшая в историю как Битва при Гарни. В нем хорезмшах одержал победу. Отправив послов к грузинам с предложением заключить мировое соглашение и выступить против монгольских войск, он получил отказ царицы Русудан. В 1226 году он захватил и разорил грузинскую столицу Тбилиси, где хорезмшах разрушил все церкви. Лишь те жители Тбилиси, кто принял ислам остались в живых. В ходе завоевания Джалалом ад-Дином восточного Закавказья распалось государство Ильдегизидов. Ширваншахи также признали себя вассалами Джалалиддина. В 1227 году близ Рея, Джалалиддин разгромил войска монголов. В том же году, хорезмшах, призванный жителями Исфахана на помощь, одержал победу в битве с монголами у города Исфахан. Джалалиддин вел сразу два боевых фронта: против монгольских войск на Западном Иране и с армянами и грузинами в Закавказье. Но в 1228 году против хорезмшаха выступили, объединившись, румский султан Аладдин, киликийско-армянский царь Гетум I и египетский султан Ашраф. Войска хорезмшаха в этом натиске устоять не смогли, и он потерпел поражение.

Джалалиддин оказывал отчаянные сопротивления своим врагам. После захвата крепости Хилат в Ираке в 1230 году, хорезмшах потерпел поражение от натиска объединенных правителей Месопотамии и Малой Азии. Окончательный разгром войску Джалалиддина нанес монгольский отряд 258 Угэдэя возглавляемый полководцем Чармаганом. Джалалиддин был сильно ранен в бою, затем он попытался скрыться в горах Курдистан, где был убит. Образ Джалалиддина стал легендарным, ему посвящена повесть-сказка «На крыльях мужества» известного писателя Василия Яна и другие произведения. Хочется привести строки Абу Тамма, который будто имел в виду именно Джалалиддина Мангуберды, когда сказал: «Он пал под ударами копья и меча, но смерть его обернулась победой, хотя победа миновала его...». Победили любовь к родине, мужество, смелость, отвага, бесстрашие и самоотверженность – это слагаемые жизненной позиции Джалалиддина Мангуберды, это те принципы, которые были и будут вечны во все времена. 30 августа 2000 года был учрежден орден «Жалалиддин Мангуберди», которым награждают военнослужащих, проявивших военный талант, ставших образцом мужества и героизма при защите независимости страны и внесшие большой вклад в укрепление обороноспособности государства. 22 августа 2003 года этим орденом была награждена Хорезмская область. Джалалиддин также почитается и в Туркменистане, где его подвиги против монгольских завоевателей воспевают и по сей день.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1 Овез Гундогдыев. Джелал Ад-дин Менкбурны // Историко-культурное наследие Туркменистана: энциклопедический словарь / Под общей редакцией О. А. Гундогдыева и Р. Г. Мурадова. – Стамбул, 2000. – 381 с. – ISBN 9789759725600.

2 Шихаб ад-Дин Мухаммад ибн Ахмад ан-Насави. Сират ас-султан Джалал ад-Дин Манкбурны: (Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны). Критич. текст, пер. с араб., предисл., коммент., примеч. и указатели З.М.Буниятова. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1996, с.51

3 Фазлаллах Рашид ад-Дин. Падишахство Бугра-хана сына Кара-хана и его восшествие на престол государства // Огуз-наме / Перевод с персидского,

предисловие, комментарии, примечания и указатели Р. М. Шукюровой.. — Б.: «Элм», 1987. — 128 с. — (Источники по истории Азербайджана).